

THE HISTORY OF WAKA AND WAKA COLLECTIONS

Erkinova Rukhshona¹

¹ Student, Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709463>

Abstract. *The Japanese literary genre known as waka is the subject of this essay. It will look at how waka was created, how it spread and evolved as a result of the Heian period's blooming of national culture, and how important it was to aristocratic society. Lastly, it will include the most famous waka, written by the fabled beauty Ono no Komachi, and explain its meaning. It will also include the oldest and first waka, which is supposed to have been composed by the legendary god Susano and is included in the Kojiki and Nihon Shoki.*

Keywords: *Nara period, Heian period, Noble society, yamato uta, waka poems, tanka poems, Ono no Komachi, sakura.*

はじめに、ず、海外における日本文学の評価について述べる。明治時代の開国後、日本の文化や文学が西洋に紹介され始めていた頃に、『源氏物語』をはじめとして文学作品が海外に知らされることになった。しかし、当初その主題は当時の西洋の関心からは外れており、文体が複雑で、退屈な作品として低く評価されていた『源氏物語』も、現在日本文学の傑作とされているのみならず、世界文学史の中の傑作としても注目され、これまでに世界各国の主要な言語だけではなく、マイナーな言語も含め、多くの外国語に翻訳されていることは注目すべき点である。また、1968年に「伝統的な日本の美とその心を描くことに情熱を傾けた」として川端康成がノーベル文学賞を受賞、続いて1994年に大江健三郎が「詩的想像力により、現実と神話が密接に凝縮された想像の世界を作り出し、現代における人間の様相を衝撃的に描いた」としてノーベル文学賞を授与された。さらに、日本文学は「世界のMurakami」と呼ばれる村上春樹を輩出している。90年代初頭、アメリカの数ある文芸出版の中でもトップクラスに位置するクノップ社から英訳が刊行されるようになって以来、着実にムラカミ・ファンは増加傾向にあり、さらに村上担当のクノップ社の編集者ゲイリー・フィスケットジョンによれば、「アメリカでのムラカミ人気は、年々高まっている」（4；3）という。小説家村上春樹の文学は、日本国内のみならず、海外においても「春樹チルドレン」と呼ばれる村上の影響下にある作家たちとハルキストと呼ばれる熱狂的なファンを生んでいる。村上春樹は、日本文学における世界的人気を誇る作家である。そのほか、2017年にノーベル賞を受賞した英国籍小説家カズオ・イシグロが日本文学に関心がない読者でもつながれる「国を超えた作家」として、英語圏では、アイデンティティ探求といった本質的で普遍的テーマのほか、読みやすさが高く評価されている。近年、国際的な関心が高まっているのが、日本の「現実」を伝えるフェミニズム文学であり、小川洋子の『密やかな結晶』や川上未映子の『夏物語』など、日本人女性作家の過去作の英語版が脚光を浴びている。

和歌集の成立と歴史

本論文において、日本文学の中でも、日本の詩歌について言及する。現存する日本最古の和歌集は『万葉集』であり、760年前後に成立している。編者は大伴家持と推定される。20巻、歌数約4500首であり、天皇、貴族から広く庶民の歌まで収め、時代は前後3世紀にも及んでいる。部立ては、雑歌、相聞、挽歌の3種が中心で、歌体は短歌・長歌・旋頭歌などが主である。『万葉集』は万葉仮名で表記されている。『万葉集』の歌は「ますらをぶり」と呼ばれる素朴、雄大で簡明な歌風であり、民謡性と自然観照性に富んでいる。さらに、特色のある歌として、庶民の哀歎を率直に詠みあげた東歌や防人歌がある。

9世紀の末、遣唐使が廃止されると国風文化が開花する。さらにひらがなの普及によって、和歌が再び盛んになる。歌合が流行し、男女の恋愛においても和歌が詠まれるなど、和歌は貴族にとってなくてはならないものとなる。そして、10世紀の初めに『古今和歌集』が勅撰される。『古今和歌集』は最初の勅撰和歌集であり、醍醐天皇の勅命を受けた紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑の撰によって、905年に成立した。『万葉集』にならって『古今和歌集』も20巻からなる。歌数は1100首である。作者は約120人で、時代は約150年間にわたっている。紀貫之の作といわれる仮名序は、文学史上最初の文学論として注目される。歌体は主に短歌である。歌風は、「たをやめぶり」と呼ばれる優雅、繊細で詠嘆性の強い歌風であり、比喩性に富んでいる。これに次いで、『後撰和歌集』（951年）、『拾遺和歌集』（1005年）の編集が行われ、これらの和歌集は三代集と呼ばれる。『拾遺和歌集』の後、80年を経て、新風への意欲から『後拾遺和歌集』（1086年）、『金葉和歌集』（1127年）、『詞歌和歌集』（1151年）、『千載和歌集』（1187年）と『新古今和歌集』（1205年）の五集が編まれ、いわゆる八代集が成立する。

ではここで、和歌について詳しく見てみよう。広義には、「和歌」（やまとうた）という意味である。「倭哥」「倭謠」とも表記する。つまり、「やまとうた」は「からうた（漢詩）」に対して、上代から日本で詠まれた日本固有の詩歌を意味する。短歌（五七五七七）、長歌（五七五七五七七）、旋頭歌（五七七五七七）、片歌（五七七）などを「やまとうた（和歌）」という。狭義には、五七五七七の三十一文字からできた短歌をいう。すなわち、平安時代（794年~1185年/1192年頃）以降に和歌は短歌のみを指すようになった。和歌は、年中行事や通過儀礼を軸にめぐる貴族生活の中で、その折と場にふさわしく展開された。そのほか、女の日常において、和歌は実に様々な場面において詠まれていた。例えば、恋や求婚、後朝において和歌は重要な意思疎通の手段として機能していた。ものを贈る際は、贈るものと和歌を添えていた。死をめぐっても、火葬の歌、追善の歌、供養の歌などが詠まれた。

日本最古の和歌は、古事記や日本書紀に出てくる伝説の神スサノオノミコトが、クシナダ姫を妻に迎え、新居を出雲の地に定めた際に詠んだ歌である。スサノオノミコトはアマテラスオオミカミの弟である。八頭八尾のヤマタノ大蛇（おろち）を退治し、クシナダ姫を妻にもらう。

八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を
やくもたつ いずもやえがき つまごみに やえがきつくる そのやえがきを

【意味】

雲が幾重（いくえ）にもわく出雲の地で、妻との新居によい場所を見つけた。妻のために垣根を幾重にもつくろう。

続いて、小野小町（825年～900年）が詠んだ歌を紹介したい。小野小町は、『古今和歌集』の代表的な歌人であり、恋愛歌に秀作がある。また、小野小町は絶世の美女として知られている。情熱的な恋歌の歌仙・小野小町の歌は以下のものである。

花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる
ながめせしまに

【意味】長雨が降り続く間に、花の色は色あせてしまった。物思いにふけっている間に、むなしく私もこの世で月日を過ごして（年老いて）しまった。「花の色」は桜の花の色で、「女性の若さ・美しさ」を象徴している。色あせた桜に、老いた自分の姿を重ねた歌である。

おわりに、

歌の歴史は長い。時代によって、内容・役割・藝術としての重要性に変更が見られる。しかし、和歌は世界でもっとも短い詩歌として注目される。「詩」の国とされるウズベキスタンでも和歌や俳句は独特な形式をもつ詩歌として注目され、ラウフ・パルフィなどによってウズベク語に翻訳され、紹介されている。ただし、ロシア語訳からの重訳がほとんどである。ウズベキスタンの日本文学・日本学研究者が和歌の本質、その特徴をもっと研究することを期待する。

REFERENCES

1. 後藤祥子編『王朝和歌を学ぶ人のために』世界思想社、1997年8月。302頁。
2. 京都文化博物館編「源氏物語の外国語訳」『源氏物語千年紀展～恋、千年の時空をこえて～』二〇〇八年四月／「日本古典文学翻訳データベース」（伊井春樹編 国際日本文学研究報告集二『日本文学翻訳の可能性』風間書房、二〇〇四年五月）／「海外源氏情報」サイト『源氏物語』翻訳史略年表。http://genjiito.org/genji_infomation/genji_history/
3. Kurbonova Gulnoza 「『源氏物語』のウズベク語訳の意義と問題—付「桐壺」巻試訳—」、『物語研究』第18号、pp.191-175 (pp.40-56)、2018年3月。
4. 新元良一「世界水準としてのHaruki Murakami」（エッセイ・書評）<https://www.shinchosha.co.jp/harukimurakami/review/100154-r.html>
5. Erkinova R. International Journal of Artificial Intelligence, Volume 05, Issue 01. February 2025, - 1135-1138 p.
6. クルボノヴァ, & グルノザ. [源氏物語] の女子教育—光源氏による明石の姫君の[后がね. 教育—][文化継承学論集] 第, (10), 13-25.
7. Kurbonova, Gulnoza, & Borankulova, Samal (2022). 平安時代の子女教育・教養論の研究. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 85-95.

8. Курбонова, Г. (2021). Сравнительный анализ узбекских и японских народных сказок (На примере сказок «Золотой арбуз» и 『雀報恩の事』 – «О благодарности воробья»). *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (3 (80), 62–66. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1784